

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

UVAYSIY IJODIDA NAVOIY AN'ANASI

Shohista JUMABOYEVA,

Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi stajyor-tadqiqotchisi

jumaboyevashohista357@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887688>

Annotatsiya. Mazkur maqolada XIX asr o'zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyondasi Uvaysiy ijodida Alisher Navoiy asos solgan adabiy maktab va poetik an'analarning davomiyligi qiyosiy-adabiy va nazariy tahlil asosida o'rganiladi. Tadqiqotda g'azal janri, tasavvufiy motivlar, badiiy obrazlar tizimi hamda adabiy ta'sir va ijodiy davomiylik masalalari markaziy o'rin egallaydi. Uvaysiy ijodida Navoiy ta'siri bevosita taqlid emas, balki ijodiy o'zlashtirish va individual talqin shaklida namoyon bo'lgani asoslab beriladi. Shoiraning ayol shoir nigohi orqali Navoiy an'analari boyitgani misollar bilan ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Uvaysiy, Navoiy maktabi, g'azal, tasavvuf, adabiy ta'sir, ayol shoir ijodi.

Аннотация. В статье на основе сравнительно-литературного и теоретического анализа исследуется влияние литературной школы Алишера Навои на творчество поэтессы Увайси. Особое внимание уделяется жанру газели, суфийской символике, системе художественных образов, а также вопросам литературной традиции и творческой преемственности. Доказывается, что влияние Навои в поэзии Увайси носит характер творческого освоения, обогащённого женским поэтическим мировосприятием.

Ключевые слова: Алишер Навои, Увайси, литературная традиция, газель, суфизм, поэтика.

Annotation. This article examines the influence of Alisher Navoi's literary school on the works of the 19th-century poetess Uvaysi through comparative and theoretical analysis. The study focuses on the ghazal genre, Sufi motifs, poetic imagery, and the continuity of literary traditions. It is argued that Navoi's influence on Uvaysi is not imitation but creative reinterpretation shaped by a female poetic perspective.

Key words: Alisher Navoi, Uvaysi, literary tradition, ghazal, Sufism, poetic influence.

O'zbek mumtoz adabiyoti taraqqiyotida Alisher Navoiy asos solgan adabiy maktab alohida tarixiy va estetik ahamiyatga ega. Navoiy ijodi nafaqat XV asr adabiy muhitini belgilab berdi, balki keyingi asrlar davomida o'zbek she'riyatining poetik mezonlarini shakllantirdi. Uning g'azal janriga olib kirgan mazmuniy-falsafiy chuqurligi, tasavvufiy qarashlari, badiiy obrazlar tizimi va aruz ilmidagi mukammalligi keyingi davr shoirlari uchun mustahkam asos vazifasini o'tadi [2,523]. XIX asrga kelib o'zbek adabiyotida ayol shoirlar ijodining faollashuvi kuzatildi. Ana shunday ijodkorlardan biri Uvaysiy bo'lib, uning she'riyati Navoiy an'analari bilan bevosita bog'liq holda shakllangan. Shoira ijodida ishq, hijron, sabr, ilohiy ma'rifat singari tushunchalar Navoiyning tasavvufiy-falsafiy qarashlari bilan mushtaraklik kasb etadi. Shu bilan birga, Uvaysiy ushbu an'analarni ayol shoir tafakkuri, ichki ruhiy kechinmalar va ijtimoiy-madaniy muhit bilan uyg'unlashtirib, badiiy talqin yaratadi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Alisher Navoiy ijodida ishq tushunchasi markaziy o'rin tutadi. Shoir ishqni nafaqat dunyoviy tuyg'u, balki ilohiy kamolot sari eltuvchi kuch sifatida talqin qiladi. G'azallarida hijron, sabr, fano va baqo singari tasavvufiy tushunchalar inson ruhiy poklanishining bosqichlari sifatida ifodalanadi.

Adabiyotshunoslikda adabiy ta'sir masalasi taqlid va ijodiy o'zlashtirish tushunchalari orqali izohlanadi. Navoiy maktabi vakillari uning obrazlarini ko'chirib olish bilan cheklanmay, ularni yangi tarixiy va madaniy sharoitda qayta talqin etdilar. Uvaysiy ijodi ana shu ijodiy davomiylikning yorqin namunasi sifatida e'tirof etiladi. Uvaysiy ijodida g'azal yetakchi janr hisoblanadi. Shoira g'azallarida an'anaviy oshiq-yor-raqib obrazlari saqlangan bo'lsa-da, ular ayol shoir ruhiyati orqali ko'proq mazmun kasb etadi. Ko'proq sabr, ichki iztirob va iroda, qat'iyat bilan bog'liq holda talqin etiladi. Ishq ilohiy kamolot yo'li sifatida talqin qilinadi. Bu jihat Navoiy tasavvufiy qarashlari bilan bevosita bog'liq. Shoira ishqni imon va sabr bilan bog'lab, ayol qalbining ichki kechinmalarini yuqori darajaga ko'taradi. Navoiy g'azallarda ishq ilohiy sinov bo'lsa, Uvaysiy ijodida ayol qalbining ichki kechinmalari bilan uyg'unlashadi. Hijron mavzusi shoira ijodida yanada hissiy va dramatik ohang kasb etadi. Hijron va sabr motivlarning tasavvufiy talqini Navoiy tasavvufiy poetikasining asosiy unsurlaridan biridir. Shoir hijronni ruhiy yetilishining muhim bosqichi sifatida baholaydi.

Hijron o'ti ichra sabr aylamak erur mushkul ish,

Ammo bu yo'lga kirmagan bilmas ishqning sirlarin[3,76].

Mazkur baytda hijron-sinov, sabr esa komillikka eltuvchi vosita sifatida talqin etiladi. Ishq sirlarini faqat hijron va sabr orqali anglash mumkinligi ta'kidlanadi. Uvaysiyda ushbu tasavvufiy model mazmunan davom ettiriladi.

Hijron menga sabrni o'rgatdi, ko'ngulni pishurdi,

Bu dardni tortmagan bilmas ishqning qadrini[6,61].

Uvaysiy hijronni faqat azob sifatida emas, balki ruhiy kamolotga pog'onama-pog'ona olib chiquvchi bir vosita sifatida ko'rsatadi. Uningcha, ishqning qadrini bilish uchun "ko'ngil pishmog'i" kerak, buning uchun esa ko'ngil hijron o'tida toblanmog'i shart.

Bu baytlarda Uvaysiy Navoiy tasavvufiy paradigmasini saqlagan holda, uni shaxsiy ruhiy tanlov sifatida talqin qiladi.

Mumtoz g'azalda oshiq obrazi markaziy o'rin tutadi. Navoiy ijodida oshiq ishq yo'lida jon berishga tayyor, o'limni ham lazzat sifatida qabul qiluvchi timsol sifatida tasvirlanadi.

Men oshiq o'ldim, bilmadim ne ishq ekan, ne dard ekan,

Bu darddin o'lmak erur, ammo shirin o'lim ekan[5,98].

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Uvaysiy ushbu a'nanani davom ettirar ekan, oshiq obrazini ayol shoir ruhiyati orqali yangicha talqin qiladi:

Oshiq dedilar, dardini tortdim, o'ldim-u tirikman hanuz,

Bu ishq menga o'lim emas, sabr ila hayot berdi[6,73].

Bu baytda ishq o'lim bilan emas, balki chidam, sabr va ichki yashash bilan bog'lanadi. Shoira shu tariqa Navoiy an'anasini saqlagan holda, oshiq obraziga yangi ruhiy mazmun yuklaydi.

Alisher Navoiy ijodida ishq tushunchasi ilohiy va axloqiy mezon sifatida talqin qilinadi. Shoir g'azallarida ishq iymon bilan bevosita bog'lanib, insonning ruhiy kamolot darajasini belgilovchi asosiy mezon sifatini namoyon bo'ladi. Jumladan, Navoiyning quyidagi baytida mazkur konsepsiya yaqqol ifodalanadi.

Ishq ichra kim sobit emas, iymonidan ayrilg'ay ul,

Bu yo'lda kim jon bermadi, insonidin ayrilg'ay ul[4,112]

Mazkur baytda ishq sobitlik va fidoyilik orqali iymon bilan tenglashtiriladi. Ishq yo'li sinov yo'li bo'lib, bu yo'lda jon bermagan shaxs komillik darajasiga yetolmasligi ta'kidlanadi. Uvaysiy ijodida ushbu g'oya tatabbu asosida davom ettiriladi. Shoira Navoiyning umumiy falsafiy hukmini shaxsiy ruhiy iqrор shakliga olib chiqadi:

Ishq yo'lida jon berurman, bu iymonim dalilidir,

Sabr etolmas kim bu dardga, bil, u ishqdin begona[6,54].

Bu yerda ishq ayol shoir qalbining ichki e'tiqodi sifatida talqin qilinadi. Navoiyda hukm umumlashgan bo'lsa, Uvaysiyda ishq shaxsiy mas'uliyat va ruhiy qat'iyat bilan bog'lanadi. Shu jihatdan shoira Navoiy an'anasini takrorlamay, uni individual va hissiy talqin bilan boyitadi.

Mumtoz adabiyotda tatabbu va nazira hodisalari shoirning salaf ijodiga hurmati, badiiy mahorati hamda an'anani o'zlashtirish darajasini belgilovchi muhim mezon hisoblanadi. Tatabbu Uvaysiy ijodida umumiy g'oya va ruhiy yaqinlik, o'xshash tasviriy vositalar, ishq, hijron, sabr kabi markaziy motivlar orqali namoyon bo'ladi. Bu jihatdan Uvaysiy g'azallarini Navoiy g'azallarining mantiqiy davomchisi sifatida baholash mumkin.

Alisher Navoiy she'riyatida tashbeh, istiora va ramzlar tasavvufiy mazmuni ochishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Masalan, ishq-olov, ko'ngil-maydon, hijron-dard misolida tasvirlanadi. Ushbu ramziy tizim keyingi shoirlar uchun poetik mezonga aylangan. Uvaysiy ijodida ham shu tasvirlar uchraydi, biroq ular ayol ruhiyati bilan uyg'unlashtiriladi. Shoira ishqni ko'proq ichki iztirob, hijronni ruhiy sabr maktabi, oshiqni esa chidam va matonat timsoli sifatida tasvirlaydi. Bu holat

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

tasviriy vositalarning tashqi shaklda emas, mazmunan ijodiy o'zlashtirilganini ko'rsatadi.

Xulosa shuni ko'rsatadiki, Uvaysiy Navoiy poetikasini saqlagan holda uni yangi badiiy estetik pog'onaga olib chiqadi. Navoiydan farqli jihati shundaki, Navoiyda oshiq ko'proq umumlashgan falsafiy timsol bo'lsa, Uvaysida oshiq obrazi shaxsiy ichki kechinmalarga boy va samimiydir. Bu jihat hissiy intensivlikning kuchayishi, sabr va hijronning ayolona matonat bilan talqin qilinishi, ichki monolog va ruhiy izhorning ustuvorligida namoyon bo'ladi. Natijada Uvaysiy Navoiy an'anasini buzmaydi, aksincha uni ayol ijodkor uchun xos bo'lgan yangi poetik imkoniyatlari bilan boyitadi. Uvaysiy ijodi Navoiy asos solgan mumtoz g'azalchilik an'anasining muhim bo'g'inlaridan biridir. Shoira Navoiy poetikasini chuqur anglagan holda, uni ijodiy o'zlashtirgan. Shu jihatdan Uvaysiy ijodi o'zbek mumtoz adabiyotida an'ana va yangilik uyg'unligining yorqin namunasi. Uning Navoiyga tatabbu asosidagi g'azallari adabiy jarayonning uzluksizligini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Adizova I. Uvaysiy she'riyatida poetik tafakkurning yangilanishi. – Toshkent, 2020.
2. Mallayev N. O'zbek adabiyoti tarixi. – Toshkent, 1976.
3. Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Navodir ush-shabob. - Toshkent, 1989.
4. Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Badoye' ul-vasat. - Toshkent, 1988.
5. Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. Favoyid ul-kibar. - Toshkent, 1988.
6. Uvaysiy. Devon. - Toshkent, 1963.
7. Qodirova M. Uvaysiy she'riyatidan. – Toshkent, 1980.